
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 339.138

DOI 10.5281/zenodo.8158844

МАРКЕТИНГОВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ

MARKETING DETERMINANTS OF DIGITAL BUSINESS MODELS

БРАГИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ,

кандидат экономических наук, доцент,

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

BRAGIN ALEXEY YURIEVICH,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Saint Petersburg State Marine Technical University.

В статье рассматривается проблема перехода компаний на цифровые бизнес-модели. Содержание маркетинговых детерминант цифровых бизнес-моделей зависит от изменений в поведении потребителей, функционировании электронной коммерции, технологий построения рекламных сообщений. Подчеркивается важность изучения персонализации потребностей, изучения цифрового следа в обеспечении клиентоориентированности компании и создании конкурентоспособных продуктов, предоставлении высококачественного сервиса. Обоснован вывод автора о том, что маркетинговые детерминанты цифровых бизнес-моделей (рынок электронной коммерции, широкий охват аудитории, интернет-аудитория и т.д.) являются факторами, способствующими развитию маркетинга в определенной области, что оказывает положительное влияние на совершенствование маркетинговой деятельности.

The article deals with the problem of companies' transition to digital business models. The content of marketing determinants of digital business models depends on changes in consumer behavior, the functioning of e-commerce, technologies for building advertising messages. The importance of the study of personalization of needs, the study of the digital footprint in ensuring the client-centricity of the company and the creation of competitive products, the provision of high-quality service is emphasized. The author's conclusion is substantiated that the marketing determinants of digital business models (e-commerce market, wide audience coverage, Internet audience, etc.) are factors contributing to the development of marketing in a certain area, which has a positive impact on the improvement of marketing activities.

Ключевые слова: *цифровые технологии, маркетинг, сегментирование, потребитель, управленческие решения.*

Key words: *digital technologies, marketing, segmentation, consumer, management solutions.*

В условиях цифровой трансформации промышленные компании адаптируют свои бизнес-модели к цифровому формату, что соответствует современным рыночным реалиям и способствует преобразованию маркетинговой деятельности. Сбор и анализ дан-

ных осуществляется промышленными компаниями посредством применения цифровых инструментов, что оказывает положительное влияние на персонализацию предложений. Цифровизация маркетинговых бизнес-процессов, актуализирует изучение вопросов, связанных с переходом бизнес-моделей в цифровой формат. Проблемой исследования является определение маркетинговых детерминант развития цифровых бизнес-моделей. В работе были использованы методы: систематизации, дедукции, анализа, классификации.

Фалько С.Г. в своей работе отмечает, что бизнес-модель представляет собой «упрощенную и структурированную конструкцию отдельных аспектов трансформации ресурсов предприятия, а также обмен этими ресурсами с другими участниками рынка» [9]. Бизнес-модель – это «способ, которым компания структурирует свою деятельность, определяя фокус, направление и вид своего бизнеса» [10]. Следовательно, бизнес-модель компании можно представить как стратегическую концепцию, описывающую процесс формирования ценности для потенциальных потребителей, а также ключевую деятельность компании в рамках рыночных отношений [6].

Зрелость промышленных рынков обуславливает применение современных форм организации производства, экономики и маркетинга [2, 3], что актуализирует инвестиционную составляющую деятельности компаний [4], направленных на развитие совершенствование компетенций [5], обеспечивающих устойчивое и динамичное развитие российской социально-экономических систем [8].

Построение цифровой экономики требует новых подходов к современному маркетингу, в основе которого лежит экосистемность [7], что оказывает влияние на содержание компетенций, которыми должен владеть маркетолог [1], обеспечивающий эффективное функционирование цифровой бизнес-модели.

Преимущества и недостатки перехода компании к реализации цифровой бизнес-модели представлены в таблице 1.

Таблица 1. Преимущества и недостатки реализации цифровой бизнес-модели
[Составлена автором].

Недостатки	Преимущества
Высокие затраты на оборудование	Доступ к данным и аналитике широкого круга пользователей
Возможное сопротивление к изменениям со стороны работников	Расширение географического охвата
Затраты на обучение персонала	Широкий набор инструментов сегментирования потребителей
Возможность потери данных	Более эффективные управленческие решения
Отсутствие квалифицированных специалистов в ИТ-отрасли	Транзакции в режиме онлайн

Рассмотрим преимущества перехода компании к реализации цифровой бизнес-модели. Доступ к данным и аналитике широкого круга пользователей обусловлен наличием цифровых информационных систем, позволяющих осуществлять автоматический сбор и обработку сведений о пользователях, что обеспечивает формирование клиентской базы. Используя клиентские базы данных, промышленные компании получают возможность идентифицировать поведенческие особенности потребителей и, как следствие, более эффективно осуществлять маркетинговую деятельность. Доступ к данным широкого круга пользователей позволяет более гибко реагировать на происходящие рыночные изменения.

Следующим преимуществом перехода к цифровой бизнес-модели является расширение географического охвата. Промышленные компании получают возможность взаимодействия с потребителями в рамках цифрового пространства вне зависимости от территориальной при-

надлежности и места нахождения. Данный факт положительно сказывается на увеличении общего числа потенциальных потребителей, рентабельности продаж и появлении новых лояльных потребителей.

Широкий набор инструментов сегментирования потребителей также является одним из преимуществ перехода компаний к реализации цифровой бизнес-модели. Сегментирование потребителей в рамках цифровой бизнес-модели основывается на анализе больших данных, цифровом следе потребителей, а также иных данных, собираемых в рамках клиентского пути в онлайн-среде. Упрощение и комплексность процесса сегментирования способствует формированию клиентоцентричных предложений, в основе которых – удовлетворение потребительских предпочтений за счет реализации качественных продуктов и предоставления сервисных услуг.

Повышение эффективности управленческих решений в цифровой бизнес-модели обусловлены полнотой аналитики, получаемой топ-менеджментом компании. Руководители промышленной компании получают более комплексную и точную информацию о современных формах организации производства, рыночной конъюнктуре, инновационной продукции и изменениях потребительских предпочтений. Анализ данных позволяет выявить причинно-следственную связь между процессами создания, производства и реализации промышленной продукции и определить направление реализации инструментальных маркетинговых стратегий. Функционирование цифровой бизнес-модели обеспечивает возможность управления в режиме реального времени.

Стоит также отметить возможность совершения потребителями транзакций в режиме реального времени, что отражается на увеличении общей выручки. За счет автоматизации системы оплаты компании заинтересованный пользователь может совершить покупку в любое для себя время.

Среди недостатков перехода компании к цифровой бизнес-модели можно выделить высокие затраты на оборудование. При подготовке компании к реализации цифровой бизнес-модели профильным специалистам необходимо убедиться, что компания располагает соответствующей инфраструктурой для бесперебойного функционирования ключевых бизнес-процессов.

Реализация цифровой бизнес-модели компании может встретить определенное сопротивление со стороны сотрудников, что обусловлено их консервативными взглядами и неготовностью к изменениям. Сотрудники компании должны пройти соответствующее обучение, чтобы приобрести необходимые компетенции, возможен дефицит квалифицированных специалистов в ИТ-отрасли.

В цифровой среде вопросы безопасности информации приобретают актуальный характер. Раскрытие персональных данных работников и клиентов, кража реквизитов банковских карт и др. негативно отражаются на взаимоотношениях между компаниями и потребителями, уменьшают эффективность коммерческой деятельности.

Функционирование компаний в рамках цифровых моделей приносит положительный экономический результат и способствует повышению эффективности коммерческой деятельности. Персонализация потребностей, изучение цифрового следа являются фактором, повышающим клиентоцентричность предложений компаний. Следует отметить, что маркетинговая деятельность также претерпела значительные изменения в рамках цифровых бизнес-моделей. На рисунке 1 представлены маркетинговые детерминанты цифровых бизнес-моделей. В рамках данного исследования под определением «маркетинговые детерминанты» понимаются факторы, способствующие развитию маркетинга в определенной области или контексте.

Общий рост-интернет аудитории является одной маркетинговых детерминант цифровых бизнес-моделей. За последние несколько лет в России наблюдается увеличение спроса

на использование сети интернет. Во многом это стало возможным благодаря повышению общей доступности интернета в стране. Также, наблюдается значительный рост пользователей сети интернет, применяющих смартфоны как наиболее частный способ выхода в цифровую среду. Популярность и возросший спрос на использование интернета обусловлен наличием значительного количества информационных материалов, статистических данных.

Рис. 1. Маркетинговые детерминанты цифровых бизнес-моделей [Составлен автором].

Компании, соответствуя рыночным трендам, значительное внимание уделяют развитию цифровых магазинов. Цифровые магазины являются одним из наиболее удобных способов совершения покупки потребителями. В рамках онлайн-покупок клиентам не требуется физического посещения магазина – со всеми необходимыми характеристиками товара они могут ознакомиться в карточке с описанием товара. В сети интернет потребители получают возможность совершить покупку в удобное для себя время, поскольку интернет-площадки функционируют непрерывно на протяжении всего дня.

Следствием перехода основных экономических и маркетинговых процессов в цифровую среду является изменение потребительского поведения. Потребители в подобных условиях становятся намного требовательнее к качеству товара, обладая полнотой информации об его ключевых характеристиках. Наличие большого числа конкурентов на рынке дает возможность в режиме реального времени сравнить все аналогичные предложения и выбрать наиболее выгодное. Клиенты в рамках цифровой бизнес-модели в течение короткого промежутка времени имеют возможность ознакомиться с информацией о новых товарах.

Еще одной маркетинговой детерминантой цифровых бизнес-моделей является повышение персонализации в рекламных предложениях. Требовательность потребителей относительно содержания рекламных предложений и описания товаров выражается в потребности высокой персонализации предложений. Это означает, что описание продукта и рекламного предложения должно объяснять, почему этот продукт будет являться полезным для конкретного потребителя, какие его характеристики помогут в удовлетворении той или иной потребности.

Необходимость широкого охвата аудитории также представляет собой маркетинговую детерминанту цифровых бизнес-моделей. Цифровые сервисы дают возможность компаниям обеспечивать хранение значительных объемов клиентской базы, включающей в себя контактные номера телефонов, имена и фамилии, адреса электронной почты и др. Помимо этого, используя инструменты систематизации и анализа больших данных, компании получают возможность регулировать клиентскую базу в зависимости отношения к тем или иным сегментам. Так, при необходимости фокуса маркетинговых усилий на потребителях, предпочи-

тающих совершать покупки через определенный маркетинговых канал, компании совершают сбор и выгрузку соответствующей отсортированной базы данных.

Таким образом, цифровизация экономических процессов обусловила изменение бизнес-модели промышленных компаний, преобразовав их в цифровые, предполагающие осуществление деятельности в цифровом формате. Переход компаний к цифровой бизнес-модели предоставляет предприятиям ряд преимуществ, в частности широкий набор сегментирования потребителей, возможность осуществления транзакций онлайн, доступ к аналитике и данным для широкого круга пользователей.

Маркетинговые детерминанты цифровых бизнес-моделей (рынок электронной коммерции, широкий охват аудитории, интернет-аудитория и др.), представляют собой факторы, способствующие развитию маркетинга в определенной области, обусловили переход маркетинговой деятельности в цифровой формат. Цифровая бизнес-модель промышленных компаний обеспечивает адаптацию управления к современным рыночным условиям и определяет дальнейшие направления развития маркетинговой деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аренков И.А., Салихова Я.Ю., Лизовская В.В. Компетенции современного маркетолога: результаты количественного исследования // Управление бизнесом в цифровой экономике: Сборник тезисов выступлений Пятой международной конференции. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2022. С. 196-201.
2. Актуальные проблемы организации производства, экономики и маркетинга: коллективная монография // С. М. Крымов, О. Г. Ананова, К. А. Бармута [и др.]. Ростов-на-Дону: Донской государственный технический университет, 2011. 140 с.
3. Баушев С. В., Брагин А.Ю., Медведева Е.Д. Экскурсы в законы организации производства и их современная интерпретация // Современные наукоемкие технологии. 2021. № 8. С. 30-37. DOI 10.17513/snt.38777.
4. Дудакова И. А., Романов В.А. Стратегические ориентиры формирования инвестиционной политики на предприятиях машиностроения: монография. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2005. 174 с.
5. Красюк И. А., Брагин А.Ю. Маркетинговая составляющая компетентностного подхода // Экономика и предпринимательство. 2021. № 11(136). С. 865-868. DOI 10.34925/EIP.2021.11.136.173.
6. Мрочковский Н.С., Ляндау Ю.В., Пушкин И.С., Федосимова М.А. Цифровая трансформация бизнес-моделей // Инновации и инвестиции. 2019. №5. С. 69-72.
7. Современный маркетинг: экосистемные подходы, цифровизация и перспективы развития: колл. моногр. М.: ООО «Русайнс», 2023. 418 с.
8. Устойчивое и динамичное развитие российской социально-экономической системы: вызовы, перспективы, риски: колл. моногр. / О. Ю. Абашева, А. О. Агеев, Н. А. Алексеева [и др.]. Самара: ООО НИЦ «ПНК», 2022. 212 с.
9. Фалько, С. Г. Бизнес-модели новых предприятий в условиях перехода к цифровой экономике // Инновации в менеджменте. 2018. № 3(17). С. 2-3.
10. Onetti A., Zucchella A., Jones M., McDougal-Covin P. Internationalization, innovation and entrepreneurship: Business models for new technology-based firms // Journal of Management and Governance. 2012. Vol. 16. № 3. P. 337-368.

© Брагин А.Ю., 2023.